

ISSN (o): 3030-3362

№ 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Содиков Самад Салохиддинович

научный руководитель

Ухтамова Муштарийбону Улугбековна

Самандаров Рустам Аминович

Исмагуллаева Азиза Темуровна

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Современная эволюция в изучении заболеваний щитовидной железы включает в себя введение новых терминов, критериев для диагностики и классификации, а также рекомендаций по лечению. В данном обзоре описываются последние достижения в классификации опухолей и образований в щитовидной железе, с особым вниманием к их распространенности и методам диагностики у детей.

Ключевые слова. Щитовидная железа, классификация заболеваний щитовидной железы, тиреоидная патология.

MODERN APPROACHES TO THE CLASSIFICATION AND DIAGNOSIS OF THYROID DISEASES (LITERATURE REVIEW)

Sodikov Samad Salohiddinovich

scientific adviser

Ukhtamova Mushtariybonu Ulugbekovna

Samandarov Rustam Aminovich

Ismatullaeva Aziza Temurovna

Samarkand State Medical University

Annotation. Modern evolution in the study of thyroid diseases includes the introduction of new terms, criteria for diagnosis and classification, as well as treatment recommendations. This review describes recent advances in the classification of tumors and formations in the thyroid gland, with particular attention to their prevalence and diagnostic methods in children.

Keywords. Thyroid gland, classification of thyroid diseases, thyroid pathology. .

Введение

Несмотря на определённые успехи современной тиреологии, в отечественной литературе продолжает обсуждаться широкий круг вопросов: терминология, критерии диагностики и классификации болезней щитовидной железы (ЩЖ) [1–4]. При этом включение заболеваний ЩЖ в МКБ-10 в один класс с расстройствами питания и нарушениями обмена скрывает истинную частоту тиреоидной патологии [5, 6].

Актуальность пересмотра классификационных и диагностических подходов к заболеваниям ЩЖ диктуется необходимостью учета современных научных и практических данных для достижения консенсуса в трактовках между врачами разных специальностей. Так, отсутствует единый подход к термину «узловой зоб» [1, 4, 5, 8–10]. В МКБ-10 узловой зоб представлен в IV классе в рубриках: «нетоксический одноузловой зоб» (E04.1) и «тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом» (E05.1), «тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом» (E05.2) [6]. Согласно патолого-анатомическим критериям, «узловой зоб» — патологическое увеличение ЩЖ, связанное с очаговой (узловой) гиперплазией и/или гипертрофией ее паренхимы, которое следует отличать от очаговых зобных изменений без инкапсуляции [1, 4, 5]. С позиций клинической медицины в понятие «узловой зоб» отнесены все узловые образования органа (включая новообразования), в том числе необязательно ведущие к увеличению его объема [3–5, 8–10]. Поэтому для цитологической оценки результатов тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии узловых образований ЩЖ в США была разработана классификация The Bethesda System For Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC). Вместе с тем показано, что в 15 % случаев результаты тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии недостоверны [3]. Кроме того, цитологическое заключение с указанием IV–V категорий по TBSRTC (фолликулярная неоплазия/подозрение на нее и на злокачественное новообразование) позволяет только решить вопрос о необходимости хирургического лечения и не устанавливает нозологическую единицу [13]. Поэтому верификация патологии ЩЖ остается приоритетом патолого-анатомического исследования, а диагностику тиреоидных опухолей относят к одному из наиболее сложных разделов патоморфологии [1, 14].

В последний пересмотр гистологической классификации опухолей ЩЖ (ВОЗ, 2017) [15] введена новая группа — инкапсулированные опухоли фолликулярного строения. Она представлена ранее обсуждаемыми, но не

внесенными в предыдущее издание категориями: фолликулярная опухоль неопределенного злокачественного потенциала (FT-UMP) (ее диагностические критерии: сомнительные признаки сосудистой и капсулярной инвазии; отсутствие изменений ядер, характерных для папиллярной карциномы) и высокодифференцированная опухоль неопределенного злокачественного потенциала (WDT-UMP) (ее диагностические критерии: сомнительные признаки как сосудистой/капсулярной инвазии, так и изменений ядер, характерных для папиллярной карциномы) [15, 16]. В этой группе инкапсулированных опухолей также выделена новая форма — «неинвазивная фолликулярная опухоль с ядрами папиллярного типа» (NIFTP), которую ранее относили к неинвазивному фолликулярному варианту папиллярной карциномы. Частота NIFTP на современном этапе составляет 16–23 % от всех случаев папиллярных карцином [17, 18]. Для ее диагностики обязательны не менее 2 из 3 «ядерных» признаков папиллярной карциномы: изменение формы и размера ядер, контуров ядерной мембраны, характеристик ядерного хроматина. NIFTP характеризуется фолликулярным строением с наличием капсулы/четкой границы и отсутствием инвазии, псаммомных телец [15–17]. Пересмотр гистологических образцов, молекулярно-генетическое типирование NIFTP и многолетнее наблюдение за пациентами показали, что у этой опухоли — безрецидивный клинический прогноз, что делает агрессивную хирургическую тактику излишней [17]. В классификацию опухолей [15] внесена новая гистологическая форма фолликулярной карциномы — инкапсулированный вариант с сосудистой инвазией, при этом уточняется, что инвазия регистрируется в сосудах капсулы и/или перитуморозной ткани. В отдельную группу выделены онкоцитарные опухоли (аденома и карцинома из клеток Гюртля), которые ранее относили в категорию фолликулярно-клеточных неоплазий. Гиалинизирующая трабекулярная опухоль переведена из группы доброкачественных в пограничные опухоли с неопределенным злокачественным потенциалом. Из нового издания классификации ВОЗ исключена категория «атипическая аденома», которая вызывала значительные трудности в диагностике из-за неопределенности ее критериев [1].

Так, при наличии отдаленных метастазов у пациентов младше 45 лет уста-навливалась II стадия, после 45 лет — IV стадия. Это объясняется тем, что дифференцированная фолликулярно-клеточная карцинома в детском возрасте имеет более благоприятный прогноз в отличие от взрослого

населения [20]. По мнению экспертов Американской ассоциации эндокринологов, возрастное стадирование фолликулярноклеточной карциномы спорно, поскольку оно основано на исследованиях в небольших группах детей и наблюдение за такими пациентами ограничивалось детским возрастом, поэтому рекомендована стратификация детей по группам риска [9]. Также отмечается, что у детей по сравнению со взрослыми на момент манифестации тиреоидные карциномы чаще имеют большие размеры (категория T), а возраст детей младше 10 лет рассматривается как фактор повышенного риска рецидива и летальности [14, 21, 22]. Следует отметить, что в последнем издании классификации TNM возрастная группировка по стадиям для дифференцированной карциномы ЩЖ исключена [23].

В клинической эндокринологии сегодня появился новый термин — «функциональная автономия щитовидной железы» [24, 25]. Функциональная автономия определяется как избыточное функционирование тиреоцитов без участия их главного физиологического стимулятора — тиреотропного гормона гипофиза [8, 24–26]. Пусковой фактор (дефицит йода) приводит к гиперплазии тиреоцитов и далее к их соматическим мутациям. Таким образом, появляется пул клеток с усиленным пролиферативным потенциалом и синтезом тиреоидных гормонов, что сопровождается гипертиреозом (тиреотоксикозом) (рис. 1) [25–27].

Функциональная автономия развивается в течение длительного времени только у жителей йоддефицитных регионов и проявляется клинически преимущественно в пожилом возрасте [24–28, 29]. Частота выявления таких функционально автономных («горячих») узлов значительно повышается при многоузловом зобе [25, 28]. Существующие клинико-лабораторные критерии диагностики функциональной автономии позволяют провести дифференциальный диагноз с узловым токсическим зобом и тем самым определить тактику лечения [3, 8, 29]. В патологоанатомическом руководстве функциональная автономия щитовидной железы упомянута лишь в качестве причины тиреотоксикоза с токсическим одноузловым / многоузловым зобом [4]. В этой связи актуальным становится вопрос о патоморфологических признаках функциональной автономии и могут ли таковыми считаться структурные критерии тиреотоксикоза (базедофикации). При этом единого мнения среди морфологов о характерных для тиреотоксикоза морфологических особенностях сегодня нет [1, 4, 30].

Рисунок 1. Этиопатогенез функциональной автономии щитовидной железы. Гиперплазия клеток с соматическими мутациями и формированием «холодных» (синий цвет) и гиперфункционирующих «горячих» (красный цвет) узлов в щитовидной железе (по К. Krohn, R. Paschke [27])

Заключение

По мнению ряда авторов [31, 32], на сегодняшний день существует пробел между накопленными клиническими, экспериментальными данными о тиреоидной патологии и интеграцией их в современные представления о патои морфогенезе узловых и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, что требует дальней реологии на основе обязательного проведения клинко-анатомических сопоставлений.

Список литературы

1. Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. СПб.: СОТИС, 2002. 288 с.
2. Воробьев С.Л. Размышления патолога о цитологической диагностике неоплазий щитовидной железы // Арх. патологии. 2011. Т. 73, № 2. С. 57–61.
3. Петунина Н.А., Трухина Л.В. Болезни щитовидной железы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 216 с.
4. Зайратьянц О.В. Болезни эндокринной системы, расстройства питания // М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц. Патологическая анатомия: национальное руководство. М.: ГЭОТАРМедиа, 2011. С. 784–905.

5. Лушников Е.Ф. О классификации патологии щитовидной железы // Проблемы эндокринологии. 2001. Т. 48, № 4. С. 3–5.
6. МКБ-10 — международная классификация болезней 10-пересмотра, Женева, 1995. URL: <https://mkb10.com>. Дата обращения: 04.12.2019.
7. Эндокринология: нац. руководство / под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
8. Трошина Е.А., Свириденко Н.Ю., Ванушко В.Э. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению тиреотоксикоза с диффузным зобом (диффузныитоксический зоб, болезнь Грейвса, Базедова), узловым/ многоузловым зобом, 2014. URL: https://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-11/33894-federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_diagnostike_i_lecheniyu_tireotoksikoza_s_diffuznym_zobom_diffuznyj_toksicheskiy_zob_bolezn_greivsa-bazedova_uzlovy_mnogo_uzlovym_zobom_2014_http_www_endocrincen.pdf. Дата обращения: 12.12.2019.
9. Haugen B.K., Alexander E.K., Bible K.C. et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer // Thyroid. 2016. Vol. 26 (1). P. 1–133.
10. Tamhane S., Gharib H. Thyroid nodule update on diagnosis and management // Clin. Diabetes Endocrinol. 2016. Vol. 2: 17.
11. Cibas E.S., Ali S.Z. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology // Am. J. Clin. Pathol. 2009. Vol. 132 (5). P. 658–665. doi: 10.1309/AJCPHLMWI3JV4LA.
12. Бельцевич Д.Г., Ванушко В.Э., Мельниченко Г.А. и др. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению дифференцированного рака щитовидной железы у взрослых. Проект. Редакция 2016 г. // Эндокринная хирургия. 2015. Т. 9, № 3. С. 7–14.
13. Нечаева О.А., Бавыкина Л.Г., Глазков А.А., Бритвин Т.А. Опыт применения системы Bethesda в оценке результатов тонкоигольной аспирационной биопсии узловых образований щитовидной железы // РМЖ. 2018. Т. 26, № 1-1. С. 23–27.
14. Verburg F.A., Van Santen H.M., Luster M. Pediatric papillary thyroid cancer: current management challenges // Onco Targets Ther. 2017. Vol. 10. P. 165–175. doi: 10.2147/OTT.S100512.
15. WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs / eds. by R.V. Lloyd, R.Y. Osamura, G. Klöppel, J. Rosai. Lyon: IARC, 2017. P. 65–124.
16. Абросимов А.Ю. Новая международная гистологическая классификация опухолей щитовидной железы // Арх. патологии. 2018. Т. 80, №1. С. 37–45.
17. Nikiforov Y.E., Seethala R.R., Tallini G. et al. Nomenclature revision for encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma // JAMA Oncol. 2016. Vol. 2 (8). P. 1023–1029.

18. Jug R., Jiang X. Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features: an evidence-based nomenclature change // *Patology Res. Int.* 2017. Vol. 2017: 1057252, 6 p. doi: 10.1155/2017/1057252.
19. Болотина Л.В., Владимирова Л.Ю., Деньгина Н.В., Новик А.В., Романов И.С. Практические рекомендации по лечению злокачественных опухолей головы и шеи // *Злокачественные опухоли.* 2017. Т. 7, № 3–S2. С. 66–76.
20. Pan J.J., Zhao L., Cheng R., Yang Y., Hu Y.H. Thyroid carcinoma in children and adolescents: Clinical characteristics and follow-up from two centers // *J. Canc. Res. Ther.* 2017. Vol. 13 (4). P. 715–719.
21. Rivkees S.A., Bauer A.J. Thyroid disorders: manifestations, evaluation, and management in children and adolescents // *Contemp. Ped.* 2019. URL: <https://www.contemporarypediatrics.com/endocrinology/thyroiddisorders-manifestations-evaluation-and-management-children-and-adolescents>. Дата обращения: 05.12.2019.
22. Francis G.L., Waguespack S.G., Bauer A.J. et al. Management guidelines for children with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer // *Thyroid.* 2015. Vol. 25 (7). doi: 10.1089/thy.2014.0460.
23. TNM Атлас: Иллюстр. рук-во по TNM классификации злокачественных новообразований / пер. с англ. Ч. Виттекинд, Х. Асакура, Л.Х. Собин. М: Изд-во Панфилова, 2017. С. 65–69.
24. Miller M.J., Block M.A. Functional autonomy in multinodular goiter // *JAMA.* 1970. Vol. 214 (3). P. 535–539.
25. Dremier S., Coppee F., Delange F. et al. Thyroid autonomy: mechanism and clinical effects // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 1996. Vol. 81 (12). P. 4187–4193.
26. Bauch K. Epidemiology of functional autonomy // *Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes.* 1998. Vol. 106 (4). P. 16–22.
27. Krohn K., Paschke R. Progress in understanding the etiology of thyroid autonomy // *J. Clin. Endocrinol. Metabol.* 2001. Vol 86 (7). P. 3336–3345. doi: 10.1210/jcem.86.7.7642.
28. Medeiros-Neto G. Multinodular goiter. Endotext [Internet]. 2016. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285569/>. Дата обращения: 05.12.2019.
29. Свириденко Н.Ю. Функциональная автономия щитовидной железы // *Врач.* 2002. № 4. С. 21–23.
30. Livolsi V.A., Baloch Z.W. The pathology of hyperthyroidism // *Front. Endocrinol. (Lausanne).* 2018. Vol. 9: 737. doi: 10.3389/fendo.2018.00737.
31. Biczysko M., Stajgis P., Zeromski J. Lymphocytes in the structure of non-neoplastic goitre // *Pol. J. Pathol.* 2002. Vol. 53 (2). P. 73–81.
32. Здор В.В., Маркелова Е.В., Гельцер Б.И. Новые участники нарушения толерантности к антигенам щитовидной железы: к концепции иммунопатогенеза аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (обзор литературы) // *Мед. иммунология.* 2016. Т. 18, № 3. С. 209–220.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

